

ZIL 131 XARBIY AVTOMABILINING TUZILISHI VA UNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Xasanov Xondamir Komiljon ögli

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik Mutaxassislar Tayyorlash Markazi o'quv jarayonini ta'minlash vzvodi artileriya guruhi Katta Yo'riqchi Mexanik Xaydovchi III- Darajali Serjant

Maxkamov Furqatbek Qurbonboyevich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik Mutaxassislar Tayyorlash Markazi o'quv jarayonini ta'minlash vzvodi avtomobil guruhi katta yo'riqchi - haydovchi III- darajali serjant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438945>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zil 131 xarbiy avtomabilining tarixi, tuzilishi, va unga texnik xizmat ko'rsatish haqida muhokama qilinadi

Kalit so'zlar: zil 131, harbiy avtomobil, xizmat ko'rsatish, sinov, tarix, xususiyat

Abstract: This article discusses the history, structure, and maintenance of the ZIL 131 military vehicle.

Key words: zil 131, military vehicle, service, test, history, features

ZIL-131 ning ishlash xususiyatlarini o'rganishdan oldin uni yaratishning asosiy jihatlarini ko'rib chiqaylik. Ushbu avtomobil o'z sayohatini 1959 yilda Lixachev korxonasi xodimlariga 130 ta modelni takomillashtirish va 131 modifikatsiyani yaratish vazifasini qo'ygan paytda boshlangan. Bu mashina ZIS asosida ishlab chiqilgan. ZIL-131 ning ishlash ko'rsatkichlari faqat 1966 yilda to'liq sayqallangan, ammo bu avtomobilga barcha rejalashtirilgan sinovlardan muvaffaqiyatli o'tishga imkon berdi. 1967 yil avtomobilning seriyali ishlab chiqarilishi boshlanishi bilan nishonlandi.

Yuk mashinasining juda uzoq sinov muddati unumdorlikning sezilarli yaxshilanishiga olib keldi. Bundan tashqari, mashinaning asosiy shassisi deyarli doimiy ravishda takomillashtirildi. Bularning barchasi jihozning o'tkazuvchanligi va yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish va ramka va dvigatel dizaynini optimallashtirish imkonini berdi. O'rindiq va haydovchi kabinasi o'sha vaqtlar uchun ilg'or ergonomikaga ega edi.

IL-131 ning ishlash xususiyatlarini inobatga olgan holda, yuk mashinasi kabinasining joylashuvi kaputli ekanligini ta'kidlaymiz. Uning dizayni har doim metall bo'lib kelgan va shunday bo'ladi. Biroq, amaliy bo'lmagan old qism oxir-oqibat ZIL-165 namunasi bilan almashtirildi. Panjara va qanotlarning murakkab shakli sodda, ammo qat'iy bo'ldi.

Deyarli 40 yil davomida avtomobilning tashqi ko'rinishi faqat kichik jihatdan o'zgargan. Dizaynerlar dvigatelni kabina ostiga yashirmaslikka qaror

qilishdi, chunki bu unga kirishni sezilarli darajada yomonlashtirdi, bu esa dalada uni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish vazifasini ancha murakkablashtiradi.

Kuzov orqa tomondan tashqari buklanadigan tomonlar bilan jihozlangan. Ayvoni cho'zish uchun maxsus metall yoylarni o'rnatish kerak. Bundan tashqari, avtomobilga yuk kuzovi o'rniga, tez tibbiy yordam punkti, dala oshxonasi, raketa otish moslamasi, beshikli o'q va hatto yong'in o'chirish mexanizmi ham o'rnatilishi mumkin.

Boshqaruv paneli quyidagi o'lchagichlar bilan jihozlangan:

- 1.yoqilg'i darajasi sensori;
- 2.ampermetr/voltmetr;
- 3.speedometr;
- 4.moy bosimi o'lchagich;
- 5.takometr;
- 6.termometr.

Bu yuk mashinasining parametrlari:

1. dvigatel - 8 silindrli karbüratörlü V-egizak dvigatel;
2. ish hajmi - 5,97 l;
3. siqish nisbati - 6, 5;
4. kuch - 150/110 (hp/kVt);
5. maksimal tezlik - 85 km/soat;
6. sovutish - suyuqlik turi;
7. yonilg'i sarfi - 35 l /100 km;
8. asosiy vites turi - ikki barobar;
9. haydovchi - orqa aksdagi ketma-ket o'tish moslamasi;
10. uzunlik/kenglik/balandlik - 7, 0/2, 5/2, 48 m;
11. bo'shliq - 33 sm;
12. g'ildirak yo'li - 1,82 m.

WOC
**WORLD
ONLINE
CONFERENCES**

Burilish dastagi to'g'ridan-to'g'ri rul ustunida, qolgan boshqaruv tizimi esa asboblardan panelidagi takometrning o'ng tomonida joylashgan. Shu bilan birga, boshqaruv tutqichlari qo'lni ushlab uchun qulay shaklga ega. Haydovchi va yo'lovchi o'rindiqlari ko'p sonli sozlashlar bilan maqtana olmaydi, lekin kabinada bo'lish hali ham juda qulay, chunki muhandislar o'rindiqlarni o'rtacha odamning antropometriyasiga asoslangan holda loyihalashtirgan, shuning uchun haydovchilarning aksariyati mashinani hech qanday muammosiz boshqaradi. noqulaylik.

Kabina ta'sirchan orqani ko'rish oynalari bilan jihozlangan, ularning ko'rish burchagi shunchalik kattaki, haydovchi hatto uzun tirkama bilan harakatlanayotganda ham orqadagi hamma narsani osongina ko'ra oladi.

Mashinada yaxshi izolyatsiyalangan va himoyalangan kontaktsiz tranzistorli tizim mavjud bo'lib, u eng og'ir iqlim sharoitida ham yaxshi ishlaydi. Ilgari o'rnatilgan ekranlar yoqish paytida shovqin paydo bo'lishini deyarli nolga tushirdi va mukammal muhrlanish suv to'siqlarini engib o'tishda qisqa tutashuvlardan kontaktlarning barqarorligini kafolatlabdi. Qurilmalar 12 voltli akkumulyator va maxsus generator bilan quvvatlanadi. ZIL-131, aksariyat sovet texnologiyalari singari, mukammal shassi bilan jihozlangan bo'lib, hech qanday asoratsiz turli xil modifikatsiyalarni yaratishga imkon beradi. Mashina o'zining texnik ko'rsatkichlari tufayli o'zining ishonchliligini har tomonlama namoyish etib, ekstremal sharoitlarda baxtsiz hodisalarsiz ishlashga qodir. Mashina hali ham nafaqat harbiy, balki fuqarolik maqsadlarida ham qo'llaniladi. Avtomobilning maxsus "chipi" shinalar bosimini masofadan sozlash edi. Xulosa qilib aytganda ushbu harbiy mashinalar o'z vazifalarini ishonchli bajarishda davom etmoqdalar, aksariyat hollarda zamonaviyroq hamkasblariga ba'zi jihatlarda qarshilik ko'rsatib ham kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.trucksreview.ru

